

**QO‘QON SHAHRIDAGI TARIXIY – MADANIY YODGORLIKLAR VA ULARNING
HOLATI (1991–2020 YILLAR ABDULXAKIM XALIFA MAQBARASI, AVRAT
MASJIDI, ALIXON XOJI MADRASASI, XUDOYORXON O‘RDASI, NORBO‘TABEK
MADRASASI ME‘MORIY YODGORLIKLAR MISOLIDA): SAQLASH, MUHOFAZA
QILISH HAMDA ULARDAN FOYDALANISH MASALASI**

Kadirov Shoxruxbek Musajon o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti Sirtqi bo‘lim

ijtimoiy-gumanitar fanlari kafedrası tarix fani o‘qıtuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7954447>

Annotatsiya. O‘zbekistonda tarixiy – madaniy meros obyektlarini saqlash, tiklash va ta‘mirlash ishlariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Chunki madaniy meros obyektlari, ayniqsa, me‘moriy obidalar milliy qadriyatlarimizning moddiy asosi bo‘lishi bilan birgalikda, mamlakatimizda xalqaro turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada Farg‘ona viloyatidagi madaniy meros obyektlari – Pir Siddiq, “Kirgil ota mozor”, Ulug‘mozor ziyoratgohi, Jahon otin Uvaysiy maqbarasi va muzeyi, Said Ahmad Xoja Eshon ko‘chasida joylashgan madrasa binosi asosida “Ochiq osmon ostida”gi muzey kabi tarixiy – madaniy yodgorliklar ziyoratgohlari haqida fikr yuritiladi. Maqolada keltirilgan ma‘lumotlar Farg‘ona viloyatida ziyorat turizmini rivojlantirishda manba bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: ziyoratgoh, maqbara, vasiqa, pir, avliyo, Mashat mozor, Chaqqa mozor, Kirguli, ziyorat turizmi.

**HISTORICAL AND CULTURAL MONUMENTS IN THE CITY OF KOKAND AND
THEIR CONDITION (1991-2020 ABDULKHAKIM KHALIFA MAUSOLEUM, AVRAT
MOSQUE, ALIKHAN KHOJI MADRASAH, KHUDOYOR KHAN HORDE,
NORBOTABEK MADRASAH AS EXAMPLES OF ARCHITECTURAL
MONUMENTS): PRESERVATION, PROTECTION AND THEIR USE ISSUE**

Abstract. In Uzbekistan, special attention is paid to preservation, restoration and repair of historical and cultural heritage objects. Because objects of cultural heritage, especially architectural monuments, together with being the material basis of our national values, are gaining importance in the development of international tourism in our country. In this article, the objects of cultural heritage in Fergana region - Pir Siddiq, "Kirgil father's grave", Ulug'mazar shrine, Jahan atin Uvaisi mausoleum and museum, as well as the museum "Under the open sky" based on the madrasa building located on Said Ahmad Khoja Eshon street. There is an opinion about the shrines of historical and cultural monuments. The information presented in the article can serve as a source for the development of pilgrimage tourism in Fergana region.

Key words: shrine, mausoleum, vasika, pir, saint, Mashat mausoleum, Chagga mausoleum, Kirguli, pilgrimage tourism.

**ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ КОКАНДЕ И ИХ
СОСТОЯНИЕ (1991-2020 ГГ. МАВЗОЛЕЙ АБДУЛХАКИМА ХАЛИФА, МЕЧЕТЬ
АВРАТ, МЕДРЕСЕ АЛИХАН ХОДЖИ, ОРДА ХУДОЁР ХАНА, МЕДРЕСЕ
НОРБОТАБЕКА КАК ПРИМЕРЫ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ): ПРОБЛЕМА
СОХРАНЕНИЯ, ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Аннотация. Особое внимание уделяется сохранению, реставрации и ремонту объектов историко-культурного наследия в Узбекистане. Ведь объекты культурного

наследия, особенно памятники архитектуры, вместе с тем, являясь материальной основой наших национальных ценностей, приобретают все большее значение в развитии международного туризма в нашей стране. В данной статье рассмотрены объекты культурного наследия Ферганской области - Пир Сиддик, «Киргильская могила отца», место паломничества Улугмазар, мавзoley и музей Джахан атин Увайси, а также музей «Под открытым небом» на базе медресе здание, расположенное на улице Саид Ахмад Ходжа Эшон Существует мнение о святынях памятников истории и культуры. Информация, представленная в статье, может служить источником для развития паломнического туризма в Ферганской области.

Ключевые слова: *святыня, мавзoley, васика, пир, святой, мавзoley Машат, мавзoley Чагга, Киргули, паломнический туризм.*

Hozirgi paytda Qo‘qon O‘zbekiston Respublikasining sanoat markazlaridan biridir. Qo‘qon shahri qadimiy me‘morchilik inshootlariga, tarixiy yodgorliklar, obidalar, ajdodlardan meros bunyodkorlik namunalariga, osori-atiqalarga boy shahar. Bugungi kunda shaharda 64 ta yirik tarixiy, madaniy yodgorliklar saqlanib qolgan. Ularning aksariyat qismi XIX asrgacha bunyod etilgan. Bular tarixiy-madaniy boyliklar sifatida e‘zozlanadi. Ammo bu yodgorliklar uzoq yillar davomida e‘tiborsizliklar natijasida jiddiy ta‘mir va qayta qurishga muhtoj bo‘lib qolgandi. Shaharda, bulardan tashqari, ko‘plab imoratlar, ma‘muriy binolar, turli tashkilotlar va idoralar uchun inshootlar barpo etilgan.[10]

Lekin ular ham vaqt o‘tishi bilan ma‘naviy eskirib, bugungi kun talab va ehtiyojlarga javob bera olmaydigan holga tushgan edi. Qo‘qonda tarixiy obidalar va yodgorliklar nihoyatda ko‘p bo‘lgan. XIX asrning oxirlarida shahar va uning atrofiga 52 ta madrasa, 120 dan oshiq maktab, 50 dan ortiq masjid, 44 ta karvonsaroy, 20 ta bozor, 10 dan ziyod banklar tarixiy inshootlarda faoliyat yuritgan.[11]

XX asrning 90-yillariga kelib shulardan 64 ta tarixiy yodgorlik saqlanib qolgan. Ammo ularning ahvoli og‘ir edi. Ba‘zi joylari buzilgan, bir qismi vayronaga aylangan, ulardan sobiq sho‘rolar davrida turli maqsadlarda foydalanilgani uchun tarixiy qiyofasini yo‘qotgan, ta‘mirlanib edi. Shahardagi bunyodkorlik ishlari ana shu yodgorliklarni qayta tiklashdan boshlandi. Ularni rekonstruktsiya qilish, yangidan qurish, avvalgi tor, egri-bugri ko‘chalar o‘rnida ravon, keng yo‘llar yaratish, umuman, shaharni obod va go‘zal tarzda barpo etish hayotiy zaruratga aylangandi. Shu sababli O‘zbekiston Respublikasining Birinchi prezidenti I.A.Karimov 2008-yil 5-mayda “Farg‘ona va Qo‘qon shaharlarini 2008-2012-yillarda rekonstruktsiya qilish, obodonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmasini rivojlantirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi. 2009-yilda O‘zbekiston Respublikasining Birinchi prezidenti I.A.Karimov Qo‘qonda bo‘lib, shahar qiyofasini milliy va zamonaviy me‘morchilik an‘analaridan foydalangan holda o‘zgartirish, takomillashtirish hamda uni yanada obodonlashtirib, yurtimizning go‘zal maskanlaridan biriga aylantirish yuzasidan tavsiyalar berdi. Qaror va tavsiyalar asosida Qo‘qon shahrini obodonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmasini yaxshilash bo‘yicha Davlat dasturi ishlab chiqildi. Dasturga muvofiq, eng avvalo, shahardagi madaniy meros yodgorliklarini, qadimiy obidalarni asl tarixiy ko‘rinishiga, qiyofasiga monand tarzda qayta qurish, ta‘mirlash masalasiga alohida e‘tibor berildi. Qisqa vaqt ichida shahardagi o‘ndan ortiq qadimiy tarixiy yodgorliklar qayta qurilib, to‘la ta‘mirdan chiqarildi. Qo‘qon o‘rdasi, Jome‘ masjidi, Norbo‘tabek, Kamol qozi,

Miyon hazrat madrasalari, Eshonxon hammomi singari obidalar asl ko‘rinishiga monand tiklandi. Ayniqsa, Qo‘qon o‘rdasi, Jome’ masjidi tarixiy qiyofasiga mos ravishda qayta qurildi. O‘rda atrofida kenglik yuzaga keldi, maydon va xiyobonlar barpo etildi. Shahar tarixiy qiyofa kasb etdi. Ajdodlar merosiga xos milliy ruh tiklandi. Bu esa shaharning bugungi kunda o‘ziga xos tarzda tarixiy, milliy, zamonaviy asosda qayta qurilishi uchun zamin yaratdi. Har bir yodgorlik, obidaning tarxi o‘rganib chiqilib, ana shunga muvofiq ravishda qayta qurildi, ta’mirlandi. Qo‘qon shahri mamlakatimizning sayyohlik markazlaridan biriga aylandi.[12]

Abdulkakim xalifa maqbarasi (me’moriy yodgorligi)

XIX asrga taalluqli me’moriy yodgorlik Qo‘qon shahar, Zarafshon MFYda joylashgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, Hakim xalifa tasavvuf tariqatida xalifa Abdulaziz Namangoniy nomi bilan mashhur bo‘lgan Mazjub Namangoniyning shogirdi bo‘lib, uzoq yillar davomida piringning mirzasi, suyanchig‘i bo‘lib xizmat qiladi. Xatto to‘rt marta ijozat bersalar ham ketmay xizmatni davom ettiradi. Oxiri to‘rt sulukka muraxxas-ruxsat beruvchi darajasiga yetib, Qo‘qonga keladi. Qo‘qon xoni Xudoyorxonning iltifotiga ham sazovor bo‘ladi. Xonning singlisi turmush o‘rtog‘i va farzandlari Abdulkakim xalfaga murid edilar. Abdulkakim xalifa to‘g‘risida Qo‘qonda ibratli bir rivoyat xalq og‘zida tez-tez tilga olinadi. Abdulkakim ota har kecha tun yarmidan oqqanda o‘zi yashab turgan joydan bir chaqirim naridagi “Madrasai mir” jome masjidiga kelib, bomdod namoziga qadar tahajjud namozini o‘qir ekan. Bir kecha soy ko‘prigidan o‘tib masjidga yaqinlashganda o‘g‘rilar undan bir boyning xovlisi qayerda joylashganini so‘rashibdi. Abdulkakim ota hammahallasi uyini ko‘rsatish o‘rniga o‘z uyi manzilini aytib berib, yo‘lida davom etibdi. Tunda o‘g‘rilar uning uyini o‘marib ketishibdi. Ertasiga shaharda “Xalifa buvaning uyini o‘g‘ri uribdi”, degan gap tarqalibdi. O‘g‘rilar bu gapni eshitib, boyning uyi o‘rniga eshon buvaning uyini tunashganini bilib, pushaymon bo‘lishibdi. Olgan mollarini qaytarib, eshon buvadan uzr so‘rashibdi. Tavba qilishib, unga murid bo‘lib, halol kasb bilan shug‘ullanishga ahd qilishgan ekan. Obyekt O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 4-oktabrdagi “Moddiy madaniy merosning ko‘chmas mulk obektlari milliy ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 846-sonli qaroriga asosan moddiy madaniy merosning ko‘chmas mulk obyektlari Milliy ro‘yxatiga kiritilgan.

Avrat masjidi (me’moriy yodgorlik)

Qo‘qon shahar, Artizon bo‘yi MFY, A.Navoiy 20-uyda joylashgan. Masjid atamasi arabcha so‘z bo‘lib, sajda qilinadigan joy deganidir. Masjid musulmonlar jamoa bo‘lib, namoz o‘qiydigan joy, ibodatxonadir. Masjidlar, asosan, kundalik besh vaqt namoz o‘qish uchun mo‘ljallangan. Masjidlar dastlab shaharlarning markazlarida, keyinchalik mahallalar va qishloqlarda barpo etilgan. Mahalla va qishloq masjidlarining to‘rida, Makkaga qaragan (qibla) tomonida qishlik bino va ayvon, bino to‘rida mehrob, hovlisida hovuz, bir minora yoki tom ustiga qurilgan mezana (azon chaqiriladigan maxsus qurilma), taxoratxona, jilovxona (masjid eshigi yoki darvozasi yonida namoz boshlanishini kutib o‘tiriladigan xona, bu yerda vaqtlitiroq kelib qolgan namozxonlar namoz vaqtini kutib, suhbatlashib o‘tiradilar. Bu yerda ba‘zan “dunyoviy” mavzularda suhbatlashishga ruxsat etiladi), ba‘zilarida oshxona bo‘ladi. Oshxonada “navbat sho‘rva”, xudoyi o‘tkazib turiladi.

Mahalla masjidlari binolarining aksaryati paxsa, guvalakdan, ba‘zilar sinchli devor bilan ko‘tarilgan. Hujjatlarda bunday binolar xususida “loyin” (loy bilan urilgan) atamasi qo‘llaniladi. Shuningdek, ayrim savobtalab kishilar tomonlaridan mahallalarda ham pishgan g‘ishtdan masjid

binolari qurilgan. Juma va Jome' masjidlari esa pishgan g'ishtdan qurilib, shunga yarasha bezatilgan bo'ladi. Avrat masjidi Qo'qon shaxrining Artizon bo'yi mahalla fuqarolari yig'ini xududida joylashgan. Yodgorlik 1902-yilda qurilgan. Xozirgi kunda tamaddihona sifatida foydalanilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 4-oktabrdagi "Moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida"gi 846-sonli qaroriga asosan moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari Milliy ro'yhatiga kiritilgan.

Alixon xoji madrasasi (me'moriy yodgorlik)

Alixon Xoji madrasasi shaharning Qalandarxona MFY, Yangi xayot ko'chasi, 44-uyda joylashgan. Madrasa atamasi ham arab tilidan kelib chiqqan bo'lib, uning o'zak qismi – "darasa" – o'rganmoq, o'qimoq degan ma'noni anglatadi, binobarin, madrasa – o'qish joyi, ilm o'rganish joyi deganidir. U musulmonlarning o'rta va oliy yurtidir. O'tmishda madrasalarimizda ulamolar, maktabdorlar, davlat xizmatchilari, xattotlar tayyorlangan. Hozir Respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan madrasalarda esa diniy xizmatchilar tayyorlanadi.

Islomning ilk davrida, VII-IX asrlarda islom dini ulamolari masjidlarda va boshqa jamoat joylarida musulmonlarga ilohiyot masalalarini sharhlab berib turganlar. Din taraqqiy etgan sari ilohiyot masalalarini odamlarga o'rgatadigan, ilohiyotchilarni tayyorlashga xizmat qiladigan alohida o'quv muassasasiga ehtiyoj tug'iladi va shu tariqa madrasalar paydo bo'la boshladi. Birinchi rasmiy madrasa XI asrning ikkinchi yarmida Bag'dodda Saljuqiylar davlati bosh vaziri Nizomulmulk tomonlaridan, Markaziy Osiyoda esa, xuddi shu davrda Qoraxoniylar hukmdori Tamg'och Bug'roxon Ibrohim tomonlaridan Samarqandda qurdirilgan. Xo'qandda ilk madrasa kim tomonidan qachon qurdirilgani haqida hech qanday ma'lumot yo'q.

Madrasa binolari musulmon olamida me'morchilik inshooti sifatida X-XI asrlarda vujudga kelgan. Ilk madrasalar bir qavatli, o'rtasi hovli va uning atrofi hujralardan iborat bo'lgan. Ba'zan, gumbazli go'rxona qurilib, unga madrasaga homiylik qilgan kishi dafn etilgan. XIV-XVI asrlardan boshlab hashamatli madrasa binolari qurish avj oldi. Ularning aksariyati ikki, ba'zan uch qavatli bo'lib, odatda, katta va go'zal peshtoqli, atrofi hujralar bilan o'ralgan hovlisi, darsxona, kutubxona va masjidi bo'lgan. Keyinroq katta madrasalar yoniga yoki hovlisiga minora qurish rasm bo'ldi. Kirish peshtoqining ro'parasida peshayvon bo'lib, u yozgi darsxona vazifasini bajargan hamda hovliga salobat bergan. Ba'zi madrasalarda hujralarning hovli tomoni ravoqli ayvonlar bilan o'ralib, hovli o'rtasiga hovuz qilingan. Madrasa binolarining tashqi va ichki qismi turfa rang koshinkori va ganchkori bezaklar bilan pardozlangan. Qur'ondan oyatlar va xadislar ko'chirib yozilgan. Madrasa tasnifi (umumiy qurilish tipologiyasi) loyihasi va qurilmasiga ko'ra, hududiy xususiyati bilan ajralib turadi. O'rta Osiyo me'morchiligida masjid va darsxona qoidaga ko'ra, peshtoqning ikki yon qanotida joylashgan. O'rta Osiyo, shu jumladan, Xo'qandning bir qancha madrasalari me'morchilik yodgorliklari sifatida mashhur.

Xo'qand poytaxtga aylangach, ko'plab madrasalar qurildi va madrasalar soni bo'yicha O'rta Osiyoda Buxorodan so'ng ikkinchi o'ringa chiqib oldi. XIX-asrga kelib, Buxoro amirligida 350 ga yaqin, Xo'qand xonligida 350 ta, Buxoro shahrining o'zida 170 dan ziyod, Xo'qand shahrida 60 atrofida madrasa bo'lgan. XIX asr oxiri – XX asr boshlariga kelib, Buxoro amirligida 336 ta, Xiva xonligida 132 ta, Turkiston general-gubernatorligida 348 ta madrasa bo'lgan. XX

asrning yigirmanchi yillarida Sovet hukumati tomonidan madrasalar diniy muassasalar qatorida davlatdan ajratilgan va “xurofot o‘choqlari” tamg‘asi bilan tugatib yuborilgan. Madrasa binolarining katta qismi buzib yuborilgan, bir qismi esa turli tashkilot va xo‘jaliklarga foydalanish uchun berilgan.

Madrasai Alixon Boyvachcha. Hijriy 1299, milodiy 1882-yilda yirik mulkdorlardan bo‘lmish Hoji Alixon Boyvachcha Sultonxon Karvon o‘g‘illari tomonlaridan qurdirilgan. Qalandarxona mahallasi markazining shimol tomonida joylashgan. Xos madrasa turkumiga kiradi. Inshoot 12 hujra, xonakoh (masjid), tahoratxona va yordamchi xonalardan iborat bulib, peshtog‘i sharq tomonga qaratib qurilgan. Musulmon g‘isht va rus g‘ishtidan foydalanilgan. O‘tgan asrda u yerda turli idoralar, oshpazlik maktabi faoliyat ko‘rsatgan. Bosh mudarrislikka Mullo Muhammad Razzoq Mullo Muhammad Rajab o‘g‘illari tayinlanganlar. Hujralar soni – 12; tolibi ilmlar adadi – 23; mudarrislar adadi – 2 nafar bo‘lgan.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 4-oktabrdagi “Moddiy madaniy merosning ko‘chmas mulk obyektlari milliy ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 846-sonli qaroriga asosan moddiy madaniy merosning ko‘chmas mulk obyektlari Milliy ro‘yhatiga kiritilgan.

Xudoyorxon o‘rdasi (arxitektura yodgorligi)

Qo‘qon shahrining eng asosiy diqqatga sazovor yodgorliklaridan biri bu — Xudoyorxon saroyi bo‘lib, XIX asrning ikkinchi yarmida tepalikka qurilgan. Saroy 4 gektarga yaqin to‘g‘ri burchakli maydonni egallaydi va ko‘p hovlili kompozitsiyani tashkil etadi. Sharq tomonga qaragan bosh darvozaga keng yo‘lka bo‘ylab boriladi. Darvozaxona peshtoqiga arab imlosida yirik harflar bilan «Arki oliy Said Muhammad Xudoyorxon» so‘zlari yozilgan.

1876-yil kapitan N. N. Voronsov hamda keyinroq topograf A.I. Borisovskiy chizgan Qo‘qon o‘rdasining bosh planida saroy oldida zanjirband darvozalar qurilgan alohida maydon borligi, uni bog‘lar va harbiy aslahaxonalar qurshab turganligi ko‘rinadi. Butun maydon baland devorlar bilan o‘ralgan.

100 ga yaqin xonalardan tashkil topgan saroyning murakkab tarxi to‘g‘ri burchakka (65X138 m) mos tushgan. Saroyning birinchi yarmi — tashqi qismi gir atrofi ayvondan iborat hovli bo‘lib, unda qabul uchun ko‘rkam zal (ko‘rinishxona), xazina (zarrinxona), alohida sahnli masjid joylashgan. Markaziy qismida esa qabulxona uchun kichik zal (salomxona), xon yashaydigan binolar turkumi (shahnishin) hamda omborxonolari bo‘lgan xo‘jalik binolari qurilgan. Saroyning ikkinchi qismini hovli sahnalari bilan o‘zaro bog‘lanib ketgan haram egallagan.

1878-yil Qo‘qon shahrida bo‘lgan Mari Burdonning «Parijdan Samarqandgacha» degan kitobiga ishlangan rasmlarga qaraganda, haram xonalari ichki-tashqi bo‘lib, ularga yuqori qismida joylashgan yozgi uzun ayvonchaga o‘xshash o‘tish joylari bo‘lgan yo‘lkalar orqali kirilgan.

Saroy shu yerlik ustalar mulla Suyarqul, usta Solixo‘ja va buxorolik usta Fozilxo‘ja hamda me‘mor Mir Ubaydulla rahbarligida qurilgan. Asosiy qurilish materiali pishiq g‘isht bo‘lgan.

Binoning tashqi va ichki ko‘rinishlarini me‘moriy jihatdan bezashda Xudoyorxonning tejamkorligi aks etgan. Bosh fasad, darvozaxona va tantana zallari g‘oyat zeb berib ishlangan, lekin qolgan binolarning pardoz ishlari odmi holda qoldirilgan. Sharqiy fasad o‘rtasida kirish tomonning ulug‘vorligini ko‘rsatish maqsadida dekorativ mezanali peshtoq qad ko‘targan. Ichkariga qarab ochiladigan o‘ymakor darvoza usta Qodirjon Haydarov tomonidan ta‘mir etilgan.

Fasadning yon tomonlari bezash maqsadida uncha chuqur bo‘lmagan tug‘ri burchakli

mehrobiy tokchalar bilan bo‘lingan. Mehrobiy ravoqlar soni, rangli koshinlar naqshi va chetki g‘o‘lasimon minoralar (janubi- sharqdagi minora olti qirrali, qolganlari esa aylana shaklda) bir qarashda ko‘zga tashlanadigan mutanrsiblikka putur yetazadi.

Ayvon havozasi qator yog‘och o‘ymakor muqarnas va sharsimon ko‘zachali ustunlar bilan ishlangan. Tashqi zallarning ichki qismlari guldor va rang-barang koshinlar hamda o‘yma ganch naqshlar bilan bezatilgan. Shiftlarga gul solingan, ularning o‘rta qismida esa havzak ishlangan. Xonalarning tepa qismi ganch muqarnaslar bilan hoshiyalangan. Toshcho‘choq bilan isitiladigan xonalarning poliga archa parket terilgan, ayvonlarga esa marmar taxtalar yotqizilgan. Ayvon devorlarida mehrobiy ravoqlar ishlanib, naqshlar bilan bezatilgan.

O‘rda qurilishida Rishtonlik kulol usta Abdulloning xizmatlari tahsinga loyiqdir. U O‘rda peshtoqi va old fasadlarini bezab turgan sopol koshinlarni tayyorlashni u o‘z shogirdlari bilan bajargan. Mana shu koshinlar ming-minglab sayyohlarni lol qoldirgan, zavqlantirgan. 1880-yilda Qo‘qonda bo‘lgan rus yozuvchisi YE.Markov O‘rdani “Ajab naqshlar, rango-rang koshinlar, jimjimador arabiy yozuvlar uyg‘unlashgan, butun Osiyoga mashhur koshona” deb tariflagani ham bejiz emas.

Naqshlarni Qo‘qonlik mashhur ustalardan Marasul, Muhammad Solih, Hakimjon Xolmat o‘g‘li va boshqalar ishlaganlar. Bundan tashqari usta Zokir, usta Fozilxo‘ja, mulla Suyarqul, usta Jamol va boshqalar ham o‘rda qurilishida bevosida ishtirok etganlar. Peshtoqidagi jali qalam bilan yozilgan ikki turli xat bu ulug‘vor binoga ziynat berib turadi. Uning chap tomonidagi nasta‘liq bilan yozilgan xat Mirzo Mir Mahmud Buxoriy qalamiga mansubdir. O‘ng tomonidagi jali xat esa Turdi Alinikidir. U Qo‘qonning shimolida Tuli qishlog‘ida tug‘ilgan. Norbo‘tabek madrasasida tahsil ko‘rgan. O‘rdaning ichki tomonidagi ayvon devoriga yozilgan katta jali xat ostida “Faqir Turdi Ali” deb yozilgan yozuv uning o‘rdani bezash ishlarida faol qatnashganligidan dalolat beradi.

Hozirgi kunda ushbu kompleksdan faqat saroyning sharqiy qismidagi darvozaxona, uning ikki yonidagi xonalar saqlanib qolgan. Ta‘mirlash ishlaridan so‘ng bu yerda o‘lkashunoslik muzeyi joylashgan.

Yodgorlik O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 29-iyuldagi “Moddiy madaniy merosining ko‘chmas mulk obyektlari milliy ro‘yhatini tasdiqlash to‘g‘risida” gi 07/1-4669-sonli topshirig‘i hamda viloyat hokimligining 2019-yil 30-iyuldagi 218/01-49-1-sonli yig‘ilish Bayoniga asosan shakllantirilgan moddiy madaniy merosning ko‘chmas mulk obyektlari Milliy ro‘yhatiga kiritilgan.

Norbo‘tabek madrasasi (me‘moriy yodgorlik)

Qo‘qon shahar, Nonvoylik guzar MFY, Bekbo‘tabek ko‘chasi, 69-uyda joylashgan. Madrasai Mir, yohud, Madrasai Norbo‘tabiy hijriy 1213, milodiy 1798-yilda Xo‘qand hukmdori Norbo‘tabiy Abdurahmonxon o‘g‘illari tomonlaridan qurdirilgan. O‘zbek davlatchiligi tarixida Norbo‘tabiy buyuk davlat arbobi, dono siyosatchi, iqtisodchi va ilm-ma‘rifat namoyandasi deb bemaol aytishimiz mumkin. Chunki uning davrida Farg‘ona vodiysida markazlashgan davlat tuzishga erishildi, pul islohoti o‘tkazildi, xonlikning iqtisodiy ahvoli yaxshilandi. Norbo‘tabiy davrida mashhur ilm sohiblari faoliyat ko‘rsatishgani bilan axamiyatlidir.

Norbo‘tabiy xukmronligi davrida bir qancha madrasalar qurildi: Madrasai Sulaymoniya(1762), Xonxo‘ja eshon(1789), Imom Boqir(1794), Hakim to‘ra(1795), Madrasai Mir(1798) madrasalari shular jumlasidandir. Norbo‘tabiy nomidagi madrasa xalq orasida

Madrasai Mir deb ham yuritiladi. Bir qavatli, hovlilili, to'g'ri to'rtburchak tarhli, 4 burchagiga minora-guldastalar ishlangan. Hovli atrofiga qator ravoqli xujralar joylashgan. Peshtog'i shimolga qaragan. Saroyning 2 tarafida peshtoq bo'ylab tutashgan gumbazli masjid va 12 ta derazali (panjaralar o'rnatilgan) darsxona mavjud. Norbo'tabiy madrasasi pishiq g'ishtdan qurilgan. Xonalar ichi ganchsuvoq qilingan. Masjidning gumbaz osti sharafasi va mehrobining yulduzsimon bezaklari serhasham ko'rinadi. Eshiklari girih naqshlar bilan bezatilgan, ichki qismida esa o'ymakori islomiy naqsh qo'llanilgan. Norbo'tabiy madrasasining tashqi ko'rinishi Buxoro me'morlik maktabi uslubiga xosdir. Hozirgi paytda Xo'qandning bosh jome' masjidi.

“Madrasa” atamasi “dars” (saboq) o'zagidan yasalgan bo'lib, “dars o'tiladigan joy” ma'nosini anglatadi. Madrasa inshootlari, darsxonalar, xo'jalik binolari, masjid, tahoratxona hamda tolibi ilmlar istiqomat qiladigan xujralardan iborat bo'lgan. Madrasada asosan diniy, qisman dunyoviy ilmlar, arab, fors tillari o'qitilgan. Madrasalar nafaqat o'quv yurti, balki ilm-fan markazi sifatida faoliyat ko'rsatgan. Madrasalarning hujralarida asosan tolibi ilmlar istiqomat qilganlar. Shuningdek, ayrim uy-joysiz ziyolilar, uyida ilmiy ish va ijod bilan shug'ullanishga sharoiti bo'lmagan alloma va shoirlar ham madrasalarda hujra olib istiqomat qilganlar. Madrasa inshootida bir necha marta ta'mir ishlari olib borilgan. Mustaqillik yillarigacha madrasasi binosi Qo'qon vohasidagi yagona masjid bo'lib keldi. Juma kunlari juma nomoziga Isfara, Rishton, Pop, Qirg'izistondan ham nomozxonlar to'planganlar.[13]

2000-yillarda Qo'qon shahar qiyofasini milliy va zamonaviy me'morchilik an'analaridan foydalangan holda o'zgartirish, takomillashtirish hamda uni yanada obodonlashtirib, yurtimizning go'zal maskanlaridan biriga aylantirish borasida qator ishlar amalga oshirildi. Eng avvalo, shahardagi madaniy meros yodgorliklarini, qadimiy obidalarni asl tarixiy ko'rinishiga, qiyofasiga monand tarzda qayta qurish, ta'mirlash masalasiga alohida e'tibor berildi. Qisqa vaqt ichida shahardagi o'ndan ortiq qadimiy tarixiy yodgorliklar qayta qurilib, to'la ta'mirdan chiqarildi. Qo'qon o'rdasi, Jome' masjidi, Kamol qozi, Miyon hazrat madrasalari, Eshonxon hammomi, shu qatorda Norbo'tabek madrasasi singari obidalar asl ko'rinishiga monand tiklandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 1-noyabrdagi “Xalqaro hunarmandchilik festivalini o'tkazish to'g'risidagi” PQ-3991-sonli qaroriga asosan Qo'qon shahrida olib borilgan keng ko'lamdagi tayyorgarlik ishlari davomida 12 ta madaniy meros obyektlari qatorida Norbo'tabek madrasasida ham restavratsiya ishlari olib borildi. Obyekt O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 4-oktabrdagi “Moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida”gi 846-sonli qaroriga asosan moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari Milliy ro'yhatiga kiritilgan.

REFERENCES

1. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
2. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. *IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 176-182.
3. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILYIY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.

4. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.
5. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
6. Нажмиддинов, Э., & Мухамедиев, М. (2023). FISH HELMINTHS IN FISH RESERVOIRS OF FERGANA VALLEY. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(3).
7. Нажмиддинов, Э. Х., & Мухаммадиев, М. А. (2022). ФАРФОНА ВОДИЙСИ СУВ ҲАВЗАЛАРИ БАЛИҚЛАРИ ГЕЛЬМИНТЛАРИНИНГ ТУР ТАРКИБИ. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 60-68.
8. Нажмиддинов, Э. Х. (2022). ФАРФОНА ВОДИЙСИ СУВ ҲАВЗАЛАРИ БАЛИҚЛАРИ ГЕЛЬМИНТЛАРИ. *ИТМОИЙ ФАНЛАРДА ИННОВАСИЯ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ*, 2(11), 189-194.
9. Najmiddinov, E. (2022). THE SIGNIFICANCE OF NATURE IN THE FORMATION OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE IDEAL GENERATION. *Science and Innovation*, 1(8), 149-154.
10. Najmiddinov, E. (2022). " ICHTHYOLOGY AND HYDROBIOLOGY" PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DIRECTIONS IN UZBEKISTAN. *Science and Innovation*, 1(8), 152-160.
11. Abidjanovich, A. A. (2022). THE NEED TO IMPROVE HUMAN'S NOOSPHERICAL RELATIONSHIP TO NATURE. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(11), 23-30.
12. Abidjanovich, A. A. (2022). THE ROLE OF CONTINUOUS EDUCATION SYSTEM IN IMPROVING PERSONAL ECOLOGICAL CULTURE. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(11), 5-12.
13. Абдумаликов, А. (2022). АТРОФ-МУҲИТНИ АСРАШ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ СТРАТЕГИК РЕЖА ВА УНИНГ АҲАМИЯТИ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(2), 251-258.
14. Абдумаликов, А. (2022). ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧИДА ЭКОЛОГИК МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ДАСТУРИ. *Scientific progress*, 3(2), 1179-1186.
15. Абдумаликов, А. А. (2019). Human and Natural Harmony in the Historical Process. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(5), 205-209.
16. Abidzhanovich, A. A. (2020). Issues Of Formation Of Rationality In Relations Of Nature With Society. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(08), 301-304.
17. Abdumalikov, A. A. (2019). Environmental Ecological Policy in Uzbekistan and Necessity Of Formation Of Rational Communication To Nature. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(9), 94-101.
18. Мирзобоев, Й. А. (2022). Тур Ўзгариш Чизиқлари Учта Бўлган, Гиперболик Қисмлариининг Ҳаммаси Харақтеристик Учбурчаклардан Иборат Бўлган

- Бешбурчакли Соҳада Учинчи Тартибли Кўринишдаги Параболик-Гиперболик Тенглама Учун Битта Чегаравий Масала Ҳақида. *Theory And Analytical Aspects Of Recent Research*, 1(5), 363-366.
19. MIRZABOYEV, Y. BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARINING MATEMATIKA O'QITISH METODIKASI. O'RTA UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA MATEMATIKA O'QITISHNING MAQSADI. *ЭКОНОМИКА*, 169-172.
20. Qurbonova, S. (2022). KICHIK MAKTAB YOSHDAGI BOLALARDA AQLIY INTELLEKTNING RIVOJLANISHI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 73-79.
21. Курбонова, С. (2022). ПСИХОЛОГИЯНИ ЎҚИТИШГА ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ТАТБИҚ ЭТИШ. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 2(17), 191-194.
22. Qurbonova, S. (2022, June). ON THE ANALYSIS OF LEXICAL UNITS IN PSYCHOLINGUISTICS. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 512-513).
23. Miralimjanovna, Q. S. (2022). O' SMIRLIK DAVRIDA TURLI XIL QATLAMGA EGA BOLGANLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 39-44.
24. Iminov, B. B. (2020). INNOVATIVE CULTURAL LINKS ARE AN IMPORTANT FACTOR IN SOCIAL DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(3), 263-270.
25. Iminov, B. B. (2019). A PHILOSOPHICAL APPROACH TO INNOVATIVE AND CULTURAL-RELATIONS AT A NEW STAGE OF DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(5), 157-162.
26. Dilfuza, S., Nabijonova, F., & Matlubaxon, A. (2022). TA'LIM VA O'QITISH NAZARIYASINING MUHIM JIHLTLARI. *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 2(19), 366-372.
27. Nabijonova, F. (2022). Boshlangich sinflarda didaktik oyinlarning ahamiyati: Nabijonova Feruza. *Qo'qon universitetining ilmiy materiallar bazasi*, 1(000006).
28. Nabijonova, F. (2022). BOSHLANGICH SINFLARDA OZGA GAPNING QOLLANILISHI. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(19), 180-184.
29. НАБИЖОНОВА, Ф. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. *ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ Учредители: ООО "Институт управления и социально-экономического развития"*, (10), 90-92.
30. Набижонова, Ф. (2022). ОНА ТИЛИ ВА АДАБИЁТ ТАЪЛИМИНИНГ ТАРИХИ ВА ТАРАҚҚИЁТ ЙЎЛЛАРИ. *Мировая наука*, (10 (67)), 38-41.
31. Feruza, N. (2023). Characteristics of the Lessons of the Native Language. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 32-36.
32. Kosimova, X. (2022). THE IMPORTANCE OF READING CULTURE IN THE FORMATION OF A HEALTHY SPIRITUAL CLIMATE IN THE FAMILY. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603*, 11(10), 7-13.

33. Qosimova, X. (2022). THE SIGNIFICANCE OF LIBRARY CULTURE IN FORMING A HEALTHY SPIRITUAL ENVIRONMENT IN THE FAMILY. *Science and Innovation*, 1(8), 142-148.
34. Qosimova, X. (2022). OILADA SOG'LOM MA'NAVİY MUHITNI SHAKLLANTIRISHDA KITOVXONLIK MADANIYATINING AHAMIYATI. *Science and innovation*, 1(B8), 142-148.
35. ҚОСИМОВА, Х., & КАРИМОВА, Г. ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ. *ЭКОНОМИКА*, 612-615.
36. Джалолова, М. (2021). Эъзоза Юлдашевна Рахманова, and Холида Набиевна Косимова.". *ВОСПИТАНИЕ СЕНСОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.* *Scientific progress*, 1.
37. Buzrukova, D. M. (2023). "МУНАББАТ" HISSIY KONSEPTINING TURLI LINGVOMADANIYAT VAKILLARI IDROKIDAGI TASVIRI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(1), 178-183.
38. Бузрукова, Д. (2022). ҚИС-ТУЙҒУЛАР УНИВЕРСАЛЛИГИ ВА ҚИССИЙ-ЛИСОНИЙ ОЛАМ МАНЗАРАСИГА ПСИХОЛИНГВИСТИК ЁНДАШУВ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(11), 239-242.
39. Mamurkhanovna, D. B. (2022). The Concept Of "Love" As An Important Element Of The Emotional World Landscape. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(5), 95-98.
40. Tursunova, D. T., Abobakirova, O. N., Buzrukova, D. M., Mahmudova, O. T., Ubaydullayeva, Z. H., & Kholmatova, N. N. (2022). Principal Principles And Important Factors Of Student Women's Social Activity. *Journal of Positive School Psychology*, 6262-6269.
41. Buzrukova, D. M. M. (2023). TARBIYACHI VA OTA-ONALARNING O 'ZARO HURMATGA ASOSLANGAN MULOQOTINING KALIT FAKTORLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4), 793-797.
42. Buzrukova, D. M. (2023). Muhabbat" konseptining lingvomadaniy o'ziga xosligi. *FarDU. ILMIY XABARLAR*, 1, 318-321.
43. Abdugofurovna, J. N., & Turgunovna, M. S. (2022). The Problems In Teaching Language. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876*, 16(5), 46-48.
44. Jumaniyazova, N. A. O., & Mavlonova, S. T. U. (2022). CHET TILINI O'RGATISHDA KOMMUNIKATIV PRINSIPLAR HAMDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYANING ROLI. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(2), 118-122.
45. Turg'Unovna, M. S. (2022). Yangi O'zbekistonda diniy-dunyoviy qarashlar. *Ta'lim fidoyilari*, 8, 115-120.
46. Ernazarov, G., & Mavlonova, S. (2023). INDICATORS OF SPEED PHYSICAL QUALITY OF STUDENTS. *Science and innovation*, 2(B1), 177-183.

47. Boboyeva, Z. A., & Mo'Minova, D. B. Q. (2022). TALABALARNING KREATIVLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 221-233.
48. Zulfiya, B., & Raxmonali, S. (2022). SAN'ATNING IJTIMOY HAYOTNING MURAKKAB MUNOSABATLARI BILAN ALOQADORLIGI. *Research Focus*, 1(2), 296-300.
49. Бобоева, З. (2022). ИЖТИМОЙ ФАОЛЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ТАСВИРИЙ САЊАТНИНГ ЎРНИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 51-55.
50. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). Motiv Va Motivatsiya Muammosining Jahon Va Mahalliy Psixologlar Tomonidan Tadqiq Etilganligi. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(11), 256-259.
51. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE SPORTSMAN PERSONALITY DURING COMPETITIONS. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 215-221.
52. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). TALABALARDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH–IJTIMOIY PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 66-70.
53. Dilshodbek o'g'li, R. S., & Boxodirjon o'g'li, V. A. (2022). XORIY PSIXOLOGLARINING ISHLARIDA SHAXSNING TADQIQ ETILISHI. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 39-47.
54. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). Sportchi Psixologik Salomatligiga Ta'sir Etuvchi Omillar. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(11), 117-121.
55. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2023). SPEECH ISSUES IN PSYCHOLINGUISTICS. *IQRO JURNALI*, 2(2), 503-511.
56. Abduraxmonov, A., & Kadirov, S. (2022). DEMOGRAFIK JARAYONLARNING IQTISODIY-IJTIMOY SOHALARNI RIVOJLANISHI BILAN BOG 'LIQLIGI VA DASTLABKI XUSUSIY MULK MASALALARI. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 222-229.
57. Siddikov, F. Z. (2023). BASKETBOLCHI BOLALAR VA O'SMIRLARNING JISMONIY RIVOJLANISHINING XUSUSIYATLARI. *Ustozlar uchun*, 43(3), 120-123.
58. Сидди́ков, Ф., & Эши́мов, Т. (2022). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(23), 41-44.
59. Farrux, S. (2022). SPORT O 'YINLARINING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 1(2), 184-189.
60. Sayidolimov, J. B. O. G. L. (2023). AGIOGRAFIK OBRAZLARNING MAZMUN-MOHIIYATIDAGI EVRILISHLAR. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(3), 1318-1322.
61. Odiljon o'g'li, U. D. (2023). ADABIY ASAR QAHRAMONI TALQINIDAGI O 'ZIGA XOSLIKLAR. *IQRO JURNALI*, 2(2), 777-785.

62. Kholmatova, Z. T., & Kholikova, D. M. (2022). MODEL OF DEVELOPING AND DEVELOPING INNOVATIVE THINKING SKILLS IN STUDENTS. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 190-195.
63. Dilobarkhon, K. (2019). The importance of modern innovation in education. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(12).
64. Kholikova, D. (2020). INTELLECTUAL ACTIVITY OF CREATIVE THINKING VERBAL TEST "UNUSUAL USE". *PEDAGOGICAL SCIENCES*, 22.
65. Maxsitovna, K. D. (2022). Pedagogical Problems of Child Raising in the Uzbek Family. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 542-546.
66. Xolmatova, Z. T., & Xolikova, D. M. (2022). TALABALARDA INNOVASION FIKRLASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MODELI. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 139-144.
67. Холикова, Д. (2021). Возможности диагностики эффективности компенсационного подхода в обучении. *Общество и инновации*, 2(9/S), 239-252.
68. Kholikova, D. M. (2021). THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF INCREASING INNOVATIVE THINKING IN STUDENTS. *Theoretical & Applied Science*, (5), 422-424.
69. Kholikova, D. M. (2021). DEVELOPMENT OF INNOVATIVE THINKING SKILLS IN HIGHER EDUCATION STUDENTS. *Theoretical & Applied Science*, (6), 549-552.
70. Kholmatova, Z. T. (2022). PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF GENDER ASPECTS OF EDUCATION. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603*, 11(10), 60-65.
71. Kholmatova, Z. T., & Kholikova, D. M. (2022). MODEL OF DEVELOPING AND DEVELOPING INNOVATIVE THINKING SKILLS IN STUDENTS. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 190-195.
72. Xolmatova, Z. T., & Xolikova, D. M. (2022). TALABALARDA INNOVASION FIKRLASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MODELI. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 139-144.
73. Kholmatova, Z., & Axmadaliyeva, M. (2022). Healthy lifestyle (HLS)-The basis of valeology in kindergarten. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 11(9), 136-139.
74. Kholmatova, Z., & Olamnazarova, F. (2022). Problems of the communicational approach of language teaching in the primary class. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 11(9), 140-144.
75. Tillavoldievna, K. Z. (2022). Problems of Family Education in People's Pedagogy. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 535-541.
76. Холматова, З. Т. (2022). ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ГЕНДЕРЛИ ЁНДАШУВ ДАВР ТАЛАБИ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(3), 134-140.
77. Tillavoldievna, K. Z. (2022). Problems of Family Education in People's Pedagogy. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 535-541.
78. То'лқinovna, Y. D. (2022). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA МАТЕМАТИК TASAVVURLARINI SHAKLLANTIRISH

- METODLARI. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 25-31.
79. Yuldasheva Dilshoda To‘Lqinovna (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA BADIY TASVIRLAR ORQALI IZCHIL NUTQNI RIVOJLANTIRISH. *Science and innovation*, 1 (1), 741-750. doi: 10.5281/zenodo.653521
80. Yuldasheva, D. (2021). AGE AND THE SECOND LANGUAGE ACQUISITION. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(04), 124-130.
81. Tulkinovna, Y. D. (2021). On the Principle of Simple to Complex in the Development of Speech in Young Children. *International Journal of Culture and Modernity*, 10, 32-35.
82. Alimjanova, M. (2020). PEDAGOGICAL SYSTEM OF FORMATION OF RESPONSIBILITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON THE BASIS OF NATIONAL VALUES. *Theoretical & Applied Science*, (4), 914-917.
83. Alimjonova, M. Y. (2021). The role of the national values in the history of pedagogical education. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 1040-1044.
84. Alimjanova, M. (2021). About Gender Stereotypes. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning*, 2(6), 1-5.
85. Yunusovna, A. M. (2021). Pedagogical system of responsibility formation in primary school students based on national staff. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(06), 1-7.
86. Qurbonova, S. (2022). KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA AQLIY INTELLEKTNING RIVOJLANISHI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 73-79.
87. Курбонова, С. (2022). ПСИХОЛОГИЯНИ ЎҚИТИШГА ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ТАТБИҚ ЭТИШ. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 2(17), 191-194.
88. Qurbonova, S. (2022, June). ON THE ANALYSIS OF LEXICAL UNITS IN PSYCHOLINGUISTICS. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 512-513).
89. Miralimjanovna, Q. S. (2022). О ‘SMIRLIK DAVRIDA TURLI XIL QATLAMGA EGA BOLGANLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 39-44.
90. Alimjanova, M. (2020). PEDAGOGICAL SYSTEM OF FORMATION OF RESPONSIBILITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON THE BASIS OF NATIONAL VALUES. *Theoretical & Applied Science*, (4), 914-917.
91. Alimjonova, M. Y. (2021). The role of the national values in the history of pedagogical education. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 1040-1044.
92. Alimjanova, M. (2021). About Gender Stereotypes. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning*, 2(6), 1-5.
93. Yunusovna, A. M. (2021). Pedagogical system of responsibility formation in primary school students based on national staff. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(06), 1-7.

94. To‘lqinovna, Y. D. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MATEMATIK TASAVVURLARINI SHAKLLANTIRISH METODLARI. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 25-31.
95. Yuldasheva Dilshoda To‘lqinovna (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA BADIY TASVIRLAR ORQALI IZCHIL NUTQNI RIVOJLANTIRISH. *Science and innovation*, 1 (1), 741-750. doi: 10.5281/zenodo.653521
96. Yuldasheva, D. (2021). AGE AND THE SECOND LANGUAGE ACQUISITION. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(04), 124-130.
97. Tulkinovna, Y. D. (2021). On the Principle of Simple to Complex in the Development of Speech in Young Children. *International Journal of Culture and Modernity*, 10, 32-35.
98. Shavkatovna, S. R. (2021). Developing Critical Thinking In Primary School Students. *Conferencea*, 97-102.
99. Shavkatovna, S. R. (2021). Methodological Support for The Development of Primary School Students' Creative Activities. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 2, 121-123.
100. Ra'noxon, S. (2022). BOSHLANG'ICH MAKTAB O'QUVCHILARIDA MATEMATIKAGA MUNOSABAT. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 203-207.
101. Shavkatovna, S. R. (2021). Improvement of methodological pedagogical skills of developing creative activity of primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 289-292.
102. Шарофутдинова, Р., & Абдуллаева, С. (2022). ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МЕНТАЛ АРИФМЕТИКА. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 235-239.
103. Махамдалиевна, Y. D., Òljayevna, Ò. F., Qizi, T. D. T., Shavkatovna, S. R. N., & Anvarovna, A. O. (2020). Pedagogical Features Of Mental Development Of Preschool Children. *Solid State Technology*, 63(6), 14221-14225.
104. Shavkatovna, S. R. N. (2022). THE ROLE OF FOREIGN EXPERIENCES IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 10, 128-133.
105. Шарофутдинова, Р. Ш. (2022). БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МОДЕЛИ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(3), 149-158.
106. Shavkatovna, S. R. (2023). DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS AS A SOCIO-PEDAGOGICAL NECESSITY. *Open Access Repository*, 4(03), 51-59.
107. Aminova, F., Ahlimirzayev, A., & Sharofiddinova, R. (2023). USING THE PRINCIPLE OF INTERDISCIPLINARY RELATIONSHIP IN STUDYING DIFFERENTIAL EQUATIONS IN SPECIALIZED SCHOOLS AND ACADEMIC LYCEUMS.

108. Sharofutdinov, I. (2023). DEVELOPMENT OF ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF INFORMING EDUCATION. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(5), 424-429.
109. Sharofutdinov, I. (2023). THE ACTUAL STATUS OF THE METHODOLOGY OF DEVELOPING ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF INFORMING EDUCATION. *Академические исследования в современной науке*, 2(12), 206-213.
110. Sharofutdinov, I. (2023). BO ‘LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINING AMALIYOTDA QOLLASH. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(7), 54-58.